

Gaz kondensatlarini barqarorlashtirish

*Ochilov A. Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
magistr, Tajetdinova Gulnara Qoraqalpoq Davlat Universiteti.*

Annotatsiya: Maqolada gaz kondensati og'ir uglevodorodlar aralashmasi (NGL), ba'zan gaz benzini deb ataladi, uni magistral gaz quvurlariga (MGQ) jo'natishdan oldin gazdan ajratilgan, shuningdek, quduqlardan gaz bilan tashiladigan og'ir uglevodorodlarning suyuq aralashmasi deb nomlanishi mumkin. tomchi shaklida bo'ladi va gazdan past haroratda ajratish yo'li bilan ajratiladi.

Kalit so'zlar: gaz kondensat, uglevodorod aralashmalar, magistral gaz quvurlar, suyuq aralashmalar, gazzsizlantirish.

Gaz kondensatini barqarorlashtirish xususiyatlari.

Bir qator konlarning rezervuar ishlab chiqarishida gazzsimon komponentlar bilan bir qatorda pentan va og'irroq uglevodorodlar (C_5+) mavjud bo'lib, ularning aralashmasi odatda gaz kondensati deb ataladi. Gaz kondensati og'ir uglevodorodlar aralashmasi (NGL), ba'zan gaz benzini deb ataladi, uni magistral gaz quvurlariga (MGQ) jo'natishdan oldin gazdan ajratilgan, shuningdek, quduqlardan gaz bilan tashiladigan og'ir uglevodorodlarning suyuq aralashmasi deb nomlanishi mumkin. tomchi shaklida bo'ladi va gazdan past haroratda ajratish yo'li bilan ajratiladi. Kondensat tarkibida $C_5 +$ uglevodorodlar bilan bir qatorda propan, butan va boshqa birikmalar ham mavjud. Ba'zi kondensatlar aniq metan xususiyatiga ega, boshqalarida esa naftenik yoki aromatik uglevodorodlar ustunlik qiladi.

Xuddi shu konning gaz kondensati turli ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin. Bu, bir tomondan, o'zlashtirish jarayonida konning qatlam bosimining pasayishiga, ikkinchi tomondan, og'ir uglevodorodlar gazdan ajratilgan qurilmalarning ishlash rejimiga bog'liq. Tabiiy gazzni qazib olish jarayonida olingan uglevodorod kondensatlari past qaynaydigan uglevodorodlarni (C_4-C_5 gacha), nordon kondensatni qayta ishlashda esa vodorod sulfidini olish uchun keyingi qayta ishlashdan oldin barqarorlashtirilishi kerak.

Gaz kondensati, odatda, shaffof suyuqlikdir, lekin u olingan chuqurlikka qarab, yog'li aralashmalar tufayli rangi och sariqdan sarg'ish jigarranggacha o'zgarishi mumkin. Gaz kondensatlarini magistral gaz quvurlariga (MGP) jo'natishdan oldin gazdan ajratilgan og'ir uglevodorodlar aralashmasi (NGL), ba'zan gaz benzini deb ataladi, shuningdek, quduqlardan gaz bilan tashiladigan og'ir uglevodorodlarning suyuq aralashmasi. tomchilar shaklida bo'ladi va past haroratli ajratish yo'li bilan gazdan ajratiladi. Tabiiy benzin tarkibida etandan geptangacha bo'lgan uglevodorodlar mavjud. Savdo mahsuloti sifatida beqaror gaz benzini qo'llanilmaydi, lekin uning tarkibiy qismi bo'lgan propan, izobutan, n-butan, izopentan va boshqalar, shuningdek barqaror gaz benzini keng qo'llaniladi.

Quduqdan tomchi suyuqlik shaklida gaz bilan tashiladigan xom gaz kondensati ($10-500 \text{ g} / \text{m}^3$) tarkibida og'irroq bo'lib, tarkibida etandan (oz miqdorda) dodekangacha (C_{12}) va undan yuqori uglevodorodlar mavjud.

Ushbu kondensatni qayta ishlash texnologiyasi quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi: barqarorlashtirish; suvsizlanish va tuzsizlantirish; oltingugurt o'z ichiga olgan aralashmalardan tozalash; motor yoqilg'ilarining fraktsiyalarini distillash va ajratish (keyinchalik ularni tozalash bilan). Ba'zan barqaror kondensat turg'un moy bilan aralashtiriladi, so'ngra oxirgi 3 jarayon birlamchi neftni qayta ishlash texnologiyasi bilan birlashtiriladi.

Gaz kondensatini barqarorlashtirish uchun uchta usul qo'llaniladi:

1. Bosqichli nurash (ajralish, gabsizlantirish);
2. Stabilizatsiya ustunlarida rektifikatsiya qilish;
3. Ajratish va tuzatishning kombinatsiyasi.

1. Kondensatni gabsizlantirish orqali barqarorlashtirish texnologiyasi Gaz kondensatini gabsizlantirish yoki ajratish yo'li bilan barqarorlashtirish kondensatlarda past qaynaydigan uglevodorodlarning harorat oshishi va bosimning pasayishi bilan eruvchanligini pasayishiga asoslanadi. Odatda, stabilizatsiya jarayonining ushbu texnologiyasi kondensat koeffitsienti past bo'lgan dalalarda qo'llaniladi.

Kondensatni barqarorlashtirish uchun 1, 2 va 3 bosqichli gazzizlantirish sxemalarini qo'llash mumkin.

Bosqichlar sonini tanlash kondensatdagi past qaynaydigan uglevodorodlarning tarkibiga bog'liq: u qanchalik baland bo'lsa, shuncha ko'p bosqichlar kerak bo'ladi.

Buning sababi shundaki, bosqichlar sonining ko'payishi bilan ularning har birida distillash ulushi kamayadi va distillash ulushining kamayishi maqsadli kondensat uglevodorodlarining gaz sferasiga kirishining pasayishiga olib keladi. 2 bosqichli gazzizlantirish bilan gaz kondensatini barqarorlashtirish qurilmasining asosiy texnologik sxemasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: drossellar; gazzizlantirishning 1 va 2-bosqichlarining separatorlari; tovar sig'imi; Texnik jarayonga ko'ra, quyidagi transformatsiya sodir bo'ladi: beqaror kondensat - 1-bosqichning gazzizlantiruvchi gazlari - gazzizlangan kondensat - 2-bosqichning gazzizlantiruvchi gazlari - kondensat savdo parkiga – suv. Gazzizlantirish sxemalarining asosiy afzalliklari texnologiyaning soddaligi, past metall va jarayonning energiya zichligi. Asosiy kamchilik - bu uglevodorodlarning loyqa bo'linishi bo'lib, ularning ba'zilari barqarorlashtiruvchi gazlar uchun mo'ljallangan, boshqalari esa barqaror gaz kondensati uchun mo'ljallangan. Gazni bosqichma-bosqich gazzizlantirishda keyingi bosqichdagi bosim har doim oldingi bosimdan past bo'ladi.

Adabiyotlar:

- 1.Vyaxirev R.I., Gritsenko A.I., Ter-Sarkisov R.M. Gaz konlarini o'zlashtirish va ulardan foydalanish. Moskva 2002 yil.
- 2.Bekirov T.M., Lanchakov G.A. Gaz va kondensatni qayta ishlash texnologiyasi. Moskva 1999. Barqaror gaz kondensati. Texnik xususiyatlar [Elektron resurs].